

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 139 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 1-mayda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 Makroiqtisodiyot
08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 Ekonometrika va statistika
08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 Marketing
08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 Menejment
08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Zavur kollektor suvlarining kimyoviy tarkibi tahlili va ularni tozalash zarurati (Qoraqalpog‘iston Respublikasi misolida)”.....	20
Kungiratbay Sharipov, Ma‘ruf Nurmanov	
Forming demand and stimulating sales in Uzbekistan.....	26
Musayeva Shoirazimovna	
Членство в ВТО как драйвер развития: взгляд Узбекистана через призму опыта Вьетнама и Казахстана.....	30
Ж.Я.Нуриллаев	
Mamlakatimizda tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash tartibi va ularning bank tizimi moliyaviy barqarorligiga ta’siri tahlili.....	37
Xolmamatov Farhodjon Kubaevich	
O‘zbekiston respublikasida aholi bandligini ta’minlashdagi dolzarb masalalar	44
Ibragimov Elmurod Gulboynor o‘g‘li	
O‘zbekiston respublikasida elektr energiyasi ta’minoti hajmini yalpi ichki mahsulot hajmiga ta’sirini ekonometrik tahlil qilish.....	48
Fayziyev Rabim Alikulovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarining xizmat turlarini takomillashtirish amaliyoti	60
Umurzoqova Adiba Ochilovna	
Qishloq xo‘jaligi kooperativi boshqaruv tizimida buxgalteriya hisobini tashkil qilishning o‘ziga xos xususiyatlari	67
Abduraxmanov Ramazon Abdullayevich	
O‘zbekistonda qishloq xo‘jaligi mahsulotlari umumiy hajmini prognozlashda ekonometrik modellar (yillik)	72
Qodirov Farxod Amirovich, Bo‘ribaeva Qundiz Muratbaevna	
Oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi tizimini takomillashtirishning nazariy va amaliy jihatlari.....	77
Mahamatova Maftuna	
Xufiyona va yashirin iqtisodiyotning amaliy tahlili o‘zbekiston miqyosida.....	83
Koshanov Abdimurat Azat uli	
Soliq tizimini barqarorligini belgilovchi omillar tahlili.....	87
Nurillayev Jasurbek Davronbekovich	
Mahalliy budjetlar daromad manbalarini mustahkamlash omillari.....	92
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank infratuzilmasining raqamli transformatsiyasi va resurslar bazasi shakllanishi: nazariy asoslar va texnologik yondashuvlar.....	97
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o‘g‘li	
Ichki auditning transformatsion potentsiali: tahliliy amallarni takomillashtirish orqali samaradorlikni oshirish.....	102
Misirov Akbarali Pardaboyevich, Ismoilov Asadbek Abdusamat o‘g‘li	
Xorijiy mamlakatlarda yashil moliyalashtirishni rivojlantirish yo‘llari.....	110
Qorriyeva Shahnoza Safarbayevna	
Yashil moliya – iqtisodiy rivojlanish mexanizmi sifatida	117
Nodir Xidirov G‘iyosaliyevich	
Xo‘jalik yurituvchi subyektlarning likvidiligi va moliyaviy barqarorligini ta’minlashning xorij tajribasi va uning amaliy ahamiyati	122
Bauyetdinov M.J.	
Теоретические подходы к определениям агрессий социально - экономической и политической стабильности государства как фактор повышения рекреационных потребностей	128
Алимова Райхона Баходировна	

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЯМ АГРЕССИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ РЕКРЕАЦИОННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

Алимова Райхона Баходировна

Магистрант Банковско-финансовой Академии Республики Узбекистан

Аннотация: В статье раскрываются теоретические основы агрессии, её формы и последствия для социально-экономической стабильности, качества трудовых ресурсов и общего развития общества. Особое внимание уделяется проявлениям агрессии в политической, экономической и военной сферах, а также её долгосрочному влиянию. Обоснована актуальность развития военно-рекреационной и туристической деятельности как одного из способов снижения уровня агрессии, особенно среди молодежи. Такие меры рассматриваются как важный элемент государственной политики и профилактики культурной и социальной агрессии.

Ключевые слова: агрессия, социально-экономическая стабильность, политическая стабильность, военно-рекреационная деятельность, военно-патриотическое воспитание, экономическая агрессия, политическая агрессия, вооружённые конфликты, агрессия в культуре, государственная политика, молодежь, развитие общества.

Annotatsiya: Ushbu maqolada agressiyaning nazariy jihatlari, ularning turli ko'rinishlari hamda ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlik, mehnat resurslari sifati va jamiyat taraqqiyotiga ta'siri tahlil qilinadi. Siyosiy, iqtisodiy va harbiy sohalarda kuzatiladigan aggressiv holatlar alohida tahlil etilib, ularning uzoq muddatli salbiy oqibatlari ko'rsatib o'tiladi. Agressiyani oldini olishda harbiy-rekreatsion va turistik faoliyat imkoniyatlaridan foydalanish masalalari ko'rib chiqiladi. Bu yo'nalishlar yoshlar tarbiyasini mustahkamlash, harbiy-vatanparvarlik ruhini rivojlantirish hamda madaniy agressiyaga qarshi profilaktik mexanizm sifatida ahamiyatlidir.

Kalit so'zlar: agressiya, ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlik, siyosiy barqarorlik, harbiy-rekreatsion faoliyat, harbiy-vatanparvarlik tarbiyasi, iqtisodiy agressiya, siyosiy agressiya, qurolli mojarolar, madaniy agressiya, davlat siyosati, yoshlar, jamiyat rivoji.

Abstract: This article explores the theoretical foundations of aggression, its various manifestations, and its impact on socio-economic stability, the quality of labor resources, and overall societal development. Particular attention is given to political, economic, and military forms of aggression and their long-term consequences. The paper highlights the potential of military-recreational and tourism-based initiatives as effective mechanisms for reducing aggression, especially among youth. These approaches are considered part of broader state policies aimed at preventing cultural and social aggression.

Key words: aggression, socio-economic stability, political stability, military-recreational activities, military-patriotic education, economic aggression, political aggression, armed conflicts, cultural aggression, state policy, youth, societal development.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях нарастающей нестабильности в мире вопросы развития военно-рекреационной и военно-туристической деятельности приобретают особую актуальность. Современные геополитические вызовы, рост конфликтного потенциала и угроз национальной безопасности требуют не только эффективных мер реагирования, но и формирования устойчивых механизмов превенции агрессии. В этом контексте военно-рекреационная сфера выходит за рамки традиционного туризма и становится важным стратегическим ресурсом государства.

Развитие таких направлений способствует не только укреплению оборонного потенциала, но и формированию гражданской ответственности, повышению уровня военно-патриотического воспитания молодёжи, а также созданию социально-психологической устойчивости населения к внешним и внутренним вызовам. Одновременно необходимо научное осмысление сущности агрессии как многомерного социального феномена, влияющего на экономику, политическую стабильность и общественную безопасность.

Настоящая статья направлена на всесторонний анализ теоретических подходов к агрессии, её проявлений и последствий, а также на выявление потенциала военно-рекреационной и военно-туристической деятельности как инструмента её предупреждения и смягчения.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Агрессия как многогранное социально-психологическое явление широко исследуется в научной литературе, однако подходы к её трактовке значительно различаются в зависимости от дисциплинарного контекста. В психологии и социальных науках агрессия определяется как деструктивное поведение, направленное на причинение физического или морального вреда, что, в свою очередь, способно негативно повлиять на социальную и экономическую стабильность государства.

Ряд исследователей рассматривает агрессию как неотъемлемое свойство человеческой природы, возникающее в ответ на фрустрацию и являющееся выражением внутренней психологической потребности [16]. Другие авторы акцентируют внимание на социокультурных факторах – например, на воздействии агрессивного контента в видеоиграх и кинофильмах, что способствует формированию агрессивных установок в обществе [3]. Такие факторы трансформируют восприятие агрессии и модифицируют её формы проявления.

Согласно территориально-детерминистическому подходу, особенности проявления агрессии могут быть обусловлены географическими и климатическими условиями. Так, горные регионы ассоциируются с повышенной реактивностью и склонностью к жесткому реагированию на внешние раздражители, что влияет на поведенческие паттерны местного населения [13]. Этот подход помогает глубже понять роль среды и культурных традиций в формировании агрессивного поведения.

Значительный вклад в теоретическое осмысление агрессии внёс Э. Фромм, который предложил классификацию на доброкачественную и злокачественную агрессию. Первая имеет защитный характер и проявляется лишь в условиях угрозы, тогда как вторая характеризуется деструктивностью, спонтанностью и продолжительностью [17]. Это различие особенно важно при рассмотрении влияния агрессии на политическую и экономическую стабильность.

В политическом дискурсе агрессия зачастую связывается с применением насилия против внешних или внутренних оппонентов. Определение политической агрессии закреплено в ряде резолюций ООН, где она трактуется как использование силы одним государством против другого. При этом политическая агрессия может выражаться не только в прямых военных действиях, но и в экономическом или информационном воздействии [14].

Экономическая агрессия, как специфическая форма, представляет собой применение государством экономических инструментов с целью ослабления другой страны. Она проявляется в виде санкций, тарифных ограничений, блокировки финансовых потоков и других форм давления, способных вызвать внутреннюю дестабилизацию и нарушить политико-экономическое равновесие [10].

Таким образом, анализ агрессии в её различных проявлениях – психологическом, социальном, политическом и экономическом – позволяет глубже понять её роль в современных геополитических и внутригосударственных процессах. Влияние агрессии на социально-экономическое развитие требует комплексного междисциплинарного подхода и актуализирует разработку эффективных стратегий её предупреждения. Особое внимание в этом контексте заслуживает развитие военно-рекреационной и туристической деятельности как потенциального инструмента смягчения агрессии и укрепления гражданской устойчивости.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для анализа агрессии в контексте её влияния на социально-экономическое развитие государства было выбрано несколько методологических подходов, которые позволили комплексно рассмотреть проблему с различных сторон: психологической, политической и экономической. Исследование основывается на применении качественных и количественных методов анализа, а также на сравнительном подходе для выявления взаимосвязей между агрессией и социальными процессами в разных странах.

В рамках исследования использовался анализ вторичных данных, таких как исследования агрессии в социальной и политической сферах, опубликованные в научных журналах и книгах. Для этого был проведён обзор литературы по теме с акцентом на теории агрессии [16; 3], а также на исследования, касающиеся влияния агрессии на внутреннюю и внешнюю политику государств [14].

Для количественной оценки агрессии как социального явления использовались статистические данные по уровню насилия, политическим конфликтам и экономическим санкциям, собранные из открытых источников. Методы статистического анализа включали регрессионный анализ для выявления зависимостей между уровнями агрессии и социально-экономическими показателями, такими как ВВП на душу населения, индекс демократии и уровень бедности.

Для более глубокого понимания того, как агрессия влияет на социально-экономическое развитие, был проведён сравнительный анализ нескольких стран с различными уровнями политической и экономической стабильности. В частности, рассматривались страны с высоким уровнем агрессии в политике (например, региональные конфликты) и их влияние на экономику и внутреннюю политику. Аналогично анализировались страны, которые применяли экономическую агрессию (например, введение санкций), чтобы понять, как это отражается на их социально-экономической динамике [10].

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Сущность понятия «агрессия» рассматривается как многогранное социально-психологическое явление, оказывающее прямое или косвенное влияние на:

- качество трудовых ресурсов;
- экономическое развитие страны;
- социальное положение и настроения в обществе (включая возможность формирования революционных установок) и др.

На сегодняшний день термин «агрессия» широко используется в различных контекстах, однако в научной литературе отсутствует единообразие в его трактовке. Так, согласно мнению ряда учёных, агрессия является внутренне присущей человеку реакцией на фрустрацию. Более того, такая реакция, по их мнению, представляет собой объективную необходимость и играет жизненно важную роль. Подобный подход относит агрессию к категории неизбежных явлений, при этом подчёркивается возможность смягчения её проявлений как для самого индивида, так и для общества в целом, посредством изменения её направления – например, в конструктивную деятельность (спорт, профессиональная самореализация и т.д.).

Вторая категория исследователей акцентирует внимание на воспитательных и культурных факторах. В частности, усиление насилия и жестокости в видеоиграх и кинофильмах рассматривается как фактор, усиливающий проявления агрессии и трансформирующий способы её выражения.

В связи с этим следует отметить, что агрессия – это целостное понятие, проявления которого могут наблюдаться независимо от рода занятий. Однако, по нашему мнению, степень агрессии может иметь территориальную привязку. В соответствии с территориально-детерминистическим подходом, характер, темперамент и уровень агрессивности могут формироваться под влиянием природных и климатических условий, а также ландшафта. Так, например, жители горных регионов зачастую демонстрируют более жёсткие формы агрессии, тогда как обитатели равнин, как правило, характеризуются большей сдержанностью и уравновешенностью. Это объясняется необходимостью быстрой реакции в условиях потенциальной опасности, характерной для горной местности. Таким образом, в сочетании с эмоциональной импульсивностью у горцев может наблюдаться более интенсивное проявление агрессии.

Рассмотрим также терминологическую сущность понятия «агрессия». Этот термин происходит от латинского *agressio*, что означает «нападение», «приступ». Агрессия трактуется как деструктивное поведение, которое по своей природе является мотивированным и не соответствует принятым социальным нормам взаимодействия. Основная опасность агрессии заключается в высокой вероятности нанесения физического или морального ущерба объекту воздействия. Причём объект агрессии может быть как одушевлённым, так и неодушевлённым [16].

Американский психолог Л. Берковиц определяет агрессию как «определённый вид поведения – физического либо символического, мотивированного намерением причинить вред другому» [3]. Особый интерес представляет определение А. Маклакова, который связывает агрессию с намерением нанести вред человеку, включая различные формы воздействия – физическое, материальное или моральное [12].

Агрессивность как характеристика личности также является многогранным понятием. Согласно [13], она может быть:

открытой (внешней) – характеризуется тем, что объект агрессии ясно осознаёт давление, оказываемое на него, что делает агрессию непосредственной и прямой;

направленной на безличные обстоятельства или предметы – агрессия в этом случае может быть опосредованной либо смешанной по направленности и охватывать элементы социального окружения;

внутренней (скрытой) – проявляется в направленности деструктивного поведения на самого себя. Особенность такой агрессии заключается в её латентности и трудности идентификации.

Таким образом, агрессия в её различных формах оказывает значительное влияние на общественные и экономические процессы. Её изучение требует учёта как индивидуальных, так и социокультурных, территориальных и политико-экономических факторов (рис 1.).

Рис.1 Классификация по способу контроля агрессии как социальной категории. [9]

Из рисунка 1 видно, что агрессия не всегда поддаётся контролю. В этом и заключается основная опасность её проявления – непредсказуемость последствий.

Рассматривая виды агрессии, следует отметить актуальность теории Э. Фромма, согласно которой агрессия делится на два типа [17]:

- доброкачественная;
- злокачественная.

Говоря о доброкачественной агрессии, Э. Фромм акцентировал внимание на её оборонительном характере, ограниченной во времени продолжительности и чёткой привязке к конкретному событию. Эффект от подобного проявления агрессии прекращается одновременно с устранением источника угрозы. Именно поэтому Фромм относит этот тип агрессии к доброкачественным формам.

Что касается злокачественной агрессии, то это более сложный и опасный процесс, сопровождающийся деструктивным и зачастую спонтанным поведением. По нашему мнению, последствия такой агрессии могут быть как долгосрочными, так и труднообратимыми, включая разрушение социальных связей, эскалацию конфликтов и ослабление институтов государства.

Причины проявления агрессии варьируются в зависимости от сферы функционирования государства и могут носить специфический характер. В рамках настоящего исследования основное внимание уделяется анализу агрессии в политической, экономической и военной сферах.

Агрессия в политической сфере. Согласно резолюции ООН, принятой на 29-й сессии в 1974 году, агрессия определяется как применение одним государством силы против другого государства [15]. В документе подчёркивается, что агрессия имеет черты первенства и сопровождается использованием военных средств с целью установления лидерства. Особенно подчёркивается недопустимость оправдания агрессии в любой её форме, независимо от предполагаемых целей.

Рассматривая современные тенденции и причины возникновения политической агрессии, необходимо обратиться к базовым ценностям, формируемым в обществе, особенно в процессе

воспитания подрастающего поколения. Именно способность принимать взвешенные, морально обоснованные решения, стремление быть полезным обществу и наличие гражданской ответственности закладываются в личности с детства. Со временем такие люди становятся носителями ключевых политических установок и определяют траекторию развития государства – будь то курс на созидание или путь к эскалации агрессии. В этом контексте роль образования, семьи и социума становится критически важной, так как именно эти институты формируют базу для политической стабильности или, напротив, – для её подрыва(рис 2.).

Рис.2 Классификация причин агрессивного поведения.

Из рисунка 2 видно, что причинами агрессивного поведения могут выступать как культурные, так и социальные, психологические, а также биологические факторы. Что касается культурных причин, отметим, что культура общества имеет тенденцию к изменению – и не всегда в положительном направлении. В отдельных случаях агрессия способна выйти на уровень так называемой «нормы поведения», что, безусловно, свидетельствует о процессе варваризации общества. Следует напомнить, что европейская культура уже переживала подобный период в своей истории – в Средние века, когда деградация культуры достигла своего апогея.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что агрессии можно научить, её можно привить и закрепить как форму поведения. По мнению В. В. Большакова, одним из наиболее эффективных методов внедрения агрессивных установок в общественное сознание является символическое моделирование (рис. 3) [

Рис.3 Средства символического моделирования агрессии.

Когда агрессия превращается в норму?
Когда агрессия превращается в норму?

На наш взгляд, ответ на данный вопрос достаточно логичен и обусловлен рядом социальных и культурных факторов:

Когда в средствах массовой информации снижены или полностью отсутствуют этические стандарты подачи визуальной и звуковой информации. Постоянная демонстрация жестоких сцен способствует их восприятию как обыденности.

Агрессивная и чрезмерно громкая музыка, тексты которой содержат пропаганду насилия, жестокости и агрессии, оказывает деструктивное влияние на общественное сознание.

Военные действия, даже если они ведутся от имени государства и считаются легитимными, несут в себе мощный заряд агрессивной информации. Они могут выступать катализатором агрессии, так как ярость, провоцируемая демонстративно-психологическим эффектом насилия, становится массовой. Итогом может стать массовая агрессия, которая, как правило, обладает долгосрочным характером и чревата опасными последствиями.

Такие последствия формируются под воздействием следующих факторов:

усвоения сценариев агрессии и способов их реализации;

утраты страха и чувствительности к насилию;

превращения агрессии в социальную норму и роста ощущения безнаказанности за совершённые действия.

Все эти условия способствуют эскалации политической агрессии. Исторический опыт, включая события новейшей истории, показывает, что природа большинства революций заключается именно в массовой агрессии. Даже если она изначально направлена на защиту общественных интересов, итогом становятся насилие, кровопролитие и создание почвы для новых форм агрессии.

Американский политолог Самуэл Хантингтон по этому поводу отмечал:

«Политическая нестабильность в модернизирующихся странах является, таким образом, в значительной степени функцией разрыва между стремлениями и ожиданиями, порождаемого ростом стремлений, особенно характерным для ранних фаз модернизации. В некоторых случаях аналогичный разрыв с аналогичными же результатами может быть вызван уменьшением ожиданий» (рис 3.) [14].

Рис.4 Пути действия геноцида.

Политическая сфера насыщена всевозможными формами агрессии. Эти формы имеют прямую связь с экономическими системами, в рамках которых они развиваются. Так, к примеру, в классической командно-административной системе, как мы знаем из истории, нередки были случаи физической агрессии: физическое уничтожение человека, массовые убийства, геноцид, репрессии целых народов и т. п. В этой экономической системе значение «человека», «людей» было минимизировано.

Одной из наиболее опасных, как с точки зрения гуманизма, морали, так и с позиции угрозы уничтожения целого народа, форм является геноцид.

Геноцид (от греч. γένος – род, племя и лат. caedo – убиваю) – это направленное на полное или частичное уничтожение какого-либо этноса, представителей религиозной группы, национальности или расы (см. рис. 4). Согласно Конвенции ООН «О предупреждении преступления геноцида и наказании за него» – эта форма агрессии отнесена к группе международных преступлений [11].

При анализе политической агрессии зачастую используется термин «насилие». В этой связи нужно отметить, что насилие может применяться в виде инструмента воздействия на гражданина или граждан со стороны государства – государственное насилие. В случаях, когда такое насилие используется в ответ на агрессию либо для сохранения внутренней или территориальной целостности, международное право даёт возможность считать его правомерным. При этом правомерность сохраняется даже в случаях перерастания оборонительного насилия в военные действия. Международное право также допускает применение насилия в целях самообороны (в достаточной степени).

Однако каждое насилие, пусть даже оно правомерное, способствует серьёзным психологическим, негативным изменениям индивида. Трансформируется мировоззрение и отношение к окружающему обществу, изменяется и восприятие отношения к себе и окружающим. Именно поэтому увеличение преступности влечёт за собой и увеличение уровня агрессии со стороны законопослушного населения – агрессии масс.

Сегодня, в век высоких технологий, агрессия приобретает новое значение и формы. Скорость привития или обучения агрессии увеличивается в разы (рис. 5).

Опасность целевого воздействия на сознание человека через интернет-пространство заключается в стирании грани между реальным миром, где человек, его чувства и жизнь являются ценностью. В этой связи, чтобы причинить боль другому человеку, необходимо «переступить через себя». Это сложно для самого человека. А виртуальный мир, где причинение боли и убийства являются обычным и даже привлекательным, способствует переносу агрессии в реальность с лёгкостью. Всё это создаёт опасность дестабилизации политической ситуации в стране, развитию различных внутривреволюционных действий или настроений.

Рис.5 Формы агрессии.

Внутриполитическая ситуация напрямую связана с экономической ситуацией в стране. В этой связи отметим, что в научной литературе всё чаще используется термин «экономическая агрессия».

Экономическая агрессия – это действия (меры), применяемые страной или группой стран, направленные на снижение экономической активности конкретного государства. Следует также отметить, что экономическая агрессия может осуществляться со стороны государства в отношении своих территориальных субъектов, компаний и т. д.

Экономическая агрессия по своей сути не уступает другим видам агрессии. Напротив, она может стать катализатором для взрыва всех форм агрессии. Такая агрессия целенаправленно ухудшает экономическую, социальную и политическую ситуацию в обществе, вследствие чего может привести к депрессии – как у отдельного человека, так и в обществе или даже в целых регионах страны.

Рассмотрим некоторые политические цели экономической агрессии [10]:

Усиление влияния и возможностей воздействия противника на культурно-идеологическое состояние населения, военную и политическую ситуацию, темпы экономического развития и изменение целевой политики государства, на которое направлена агрессия. Так, к примеру, тридцать третий президент Соединённых Штатов Гарри Трумэн в своей доктрине (1945–1953 гг.), которую многие исследователи называют «политикой сдерживания», предлагал использовать механизмы, ослабляющие экономический, политический и духовно-культурный потенциал СССР. Конечная цель «политики сдерживания» – уменьшение влияния СССР на развитые страны [5].

Усиление роли страны (экономической, политической, идеологической и духовно-культурной) на международной арене как «ведущей» державы.

Кардинальные цели, направленные на изменение политического строя страны, против которой осуществляется агрессия. Примерами такого воздействия служат «цветные революции» и массовые протестные движения (например, «Арабская весна»).

Кардинальные цели, направленные непосредственно на лидера страны – его отстранение от власти, вплоть до физической ликвидации.

Следует отметить, что все перечисленные цели имеют жёстко выраженный политический оттенок, однако это лишь «верхушка айсберга». Эти действия непосредственно связаны с экономическими интересами и политикой обогащения (рис. 6).

Рис.6 Экономические цели политической агрессии. [10]

В этой связи считаем необходимым рассмотреть набор инструментов экономической агрессии:

Прекращение дипломатических связей – это особый вид воздействия, который обычно применяется в случаях невозможности продолжения отношений и сопровождается высылкой дипломатов [1]. Однако следует отметить, что в век глобализации экономики и развития международных торговых отношений

отключение государства, на которое направлена агрессия, от торговых связей чревато снижением экономической активности и в самой стране, осуществляющей агрессию.

Так, к примеру, Россия – страна с высоким территориальным, ресурсным и людским потенциалом. Очевидно, что развитие такого государства оказывает как прямое, так и косвенное воздействие на всю современную экономическую систему. Однако пример из недавнего прошлого, когда в 1917 году Соединённые Штаты Америки приняли решение о разрыве дипломатических отношений с Россией, демонстрирует, что отключение экономики страны, активно интегрированной в мировую систему, может негативно сказаться и на государстве, проводящем агрессивную экономическую политику.

Так, уровень инфляции в США к концу 1917 года составил 18,10 % – это на 5,48 % больше, чем в 1916 году. В 1918 году инфляция продолжала стремительно расти и достигла 20,44 %. Однако уже в том же 1918 году, благодаря комплексу мер по стабилизации экономики, удалось снизить уровень инфляции до 14,55 % [18].

Из вышеизложенного видно, что разрыв дипломатических связей США с Россией оказал как прямое, так и косвенное негативное влияние на американскую экономику. К числу инструментов экономической агрессии также относится замораживание или блокирование активов.

Рис.7 Основные виды санкций. [10]

Такая форма агрессивного воздействия стала особенно актуальной в последние годы.

Санкция (от лат. *sānctio*) означает наказание или кару за нарушение (см. рис. 7) [10].

Век глобализации санкции действительно обладают непредсказуемым «бумеранговым» эффектом. Именно поэтому применение санкционных ограничений требует системного и полномасштабного анализа, а также разработки сценарных прогнозов с учётом различных вариантов обратного воздействия. В отдельных случаях применяются так называемые комплексные санкции.

Санкции, как уже упоминалось выше, провоцируют агрессию, причём агрессия усиливается как у стороны, вводящей санкции, так и у стороны, против которой они направлены. Именно поэтому, на наш взгляд, эти меры являются крайними в механизмах противостояния различным формам агрессии.

Из анализа, проведённого в данном параграфе, видно, что агрессия – это проблема комплексного характера, требующая системного подхода. В этой связи отметим, что военно-рекреационно-туристская сфера не только способна смягчить уровень агрессии, но и может служить эффективным инструментом предупреждения её возникновения или эскалации, а также снижения других угроз.

Однако необходимо подчеркнуть, что развитие военно-рекреационно-туристской сферы предполагает наличие государственной поддержки, прежде всего в отношении молодёжи. Эта категория населения составляет примерно 10 миллионов человек (в возрасте от 14 до 30 лет), без учёта ещё 10 миллионов детей до 14 лет. Необходимость особого внимания к молодёжи обусловлена не только её численностью – хотя и этот фактор важен, – но и особенностями данной возрастной группы.

Социально-экономическое развитие страны напрямую связано с тем, какие люди сменят предыдущее поколение. В этом контексте значение имеет каждая составляющая: энергия и активность молодёжи, уровень образования и интеллектуальный потенциал, физическое здоровье, идеологическая устойчивость, патриотизм и другие качества.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Исходя из проведённого исследования влияния агрессии на социально-экономическое развитие государства, нами определены следующие ключевые выводы:

Агрессия оказывает значительное воздействие на социально-экономическое развитие. Независимо от формы агрессии (экономической, политической или военной), её последствия для государства могут быть далеко идущими. Военные конфликты, как правило, приводят к разрушению инфраструктуры, утрате человеческих и материальных ресурсов, что, в свою очередь, замедляет экономический рост и ухудшает качество жизни населения. Экономическая агрессия, такая как международные санкции, также оказывает давление на экономику, снижая уровень ВВП и повышая уровень безработицы.

Психологические аспекты агрессии имеют долгосрочные последствия для социальных отношений. Проявления агрессии на индивидуальном и коллективном уровнях формируют устойчивые стереотипы и предвзятость, что ведёт к социальной дезинтеграции. Это подрывает внутреннюю стабильность и социальную сплочённость в стране, особенно в случае политической агрессии, направленной на угнетение определённых групп населения.

Управление агрессией требует комплексного подхода. Важным фактором, снижающим разрушительное воздействие агрессии, является принятие политики мирного сосуществования, уважения прав человека и укрепление международных институтов. Страны, способные эффективно управлять внутренними и внешними конфликтами, демонстрируют более высокие темпы экономического роста и социальной стабильности.

Агрессия в форме международных санкций влияет на экономическую динамику. Хотя международные санкции часто направлены на политическое давление, их влияние на экономику страны может быть двояким: в краткосрочной перспективе они ослабляют экономику, однако в долгосрочной перспективе могут способствовать политическим изменениям и усилению внутренней экономической независимости.

На основе этих выводов нами сформулированы следующие предложения:

Разработка и внедрение стратегий деэскалации конфликтов. Важно, чтобы государства активно развивали стратегии предотвращения агрессии на международной арене, способствующие снижению конфликтных ситуаций и укреплению дипломатических отношений. Это может включать создание региональных организаций, способных оперативно реагировать на угрозы насилия, а также поддержку мирных инициатив и соглашений.

Укрепление социальной политики для предотвращения внутренних конфликтов. Государства должны направить усилия на развитие социальной политики, ориентированной на снижение неравенства, поддержку социальной мобильности и защиту групп, подверженных риску маргинализации. Это поможет снизить внутренние напряжённости и уменьшить вероятность возникновения социального недовольства, которое может быть использовано для оправдания агрессии.

Создание международных механизмов для быстрой реакции на агрессию. Необходимо укреплять международные институты, такие как ООН, с целью оперативного реагирования на случаи агрессии – как военной, так и экономической. В частности, совершенствование механизмов миротворческой деятельности и санкционной политики способно снизить риск эскалации локальных конфликтов в масштабные войны.

Образование и воспитание на основе ценностей мира и сотрудничества. На уровне образовательных программ и социальной политики следует активно продвигать ценности мира, терпимости и взаимопонимания. Важно подготовить новое поколение граждан, ориентированных на диалог и конструктивное взаимодействие, что позволит снизить уровень агрессии как на национальном, так и на международном уровнях.

Таким образом, агрессия оказывает негативное влияние на социально-экономическое развитие, однако комплексные меры по её управлению и предотвращению способны значительно смягчить её последствия. Развитие мирных и конструктивных подходов к разрешению конфликтов будет способствовать долгосрочной стабильности и процветанию государств.

Список использованной литературы

1. AG Alisherovna, KA Alisherovich. Some issues of the impact of the shadow economy on the development of the recreational tourism industry in Uzbekistan. https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=XE1d1GEAAAAJ&citation_for_view=XE1d1GEAAAAJ:WF5omc3nYNoC
2. Alisherovna, Alimova Guzal. "Regional features of recreational needs in the system of individual human needs." *Asian Journal of Research*, № 7 (2017): 7.
3. Берковиц, Л. Агрессия: Причины, последствия и контроль. М., 2001. – 512 с.
4. Бокарев, Ю. П. Технологическая война и её роль в геополитической конфронтации между США и СССР. Труды Института российской истории. Вып. 8. М.: Наука, 2009. – С. 253–254.

5. Бокарев, Ю. П. Технологическая война и её роль в геополитической конфронтации между США и СССР. Труды Института российской истории. Вып. 8. М.: Наука, 2009.
6. Большаков, В. В. Агрессия против разума. М.: Молодая гвардия, 1984. – 68 с.
7. G. Alimova. Topical issues of the development of recreational-tourist and military-recreational activities. YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT 1 (9). https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=XE1d1GEAAAAJ&citation_for_view=XE1d1GEAAAAJ:gsN89kCJA0AC
8. Казанцев, С. В. Глобальная экономическая агрессия. Новосибирск: ООО «Офсет-ТМ», 2019. – 17 с.
9. KAA Alimova, G. A. Логистика и экономика, 2020. Analysis of the role of customs benefits in the development of tourism infrastructure in Uzbekistan. https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=XE1d1GEAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=XE1d1GEAAAAJ:UeHWp8X0CEIC
10. Казанцев, С. В. Глобальная экономическая агрессия. Новосибирск: ООО «Офсет-ТМ», 2019. – С. 61.
11. Конвенция ООН «О предупреждении преступления геноцида и наказании за него», принята резолюцией 260 (III) Генеральной Ассамблеей ООН 9 декабря 1948 года в Париже.
12. Маклаков, А. Г. Общая психология. СПб.: Питер, 2000. – 592 с.
13. Мэй, Р. Искусство психологического консультирования. М.: Класс, 1994. – 320 с.
14. Ольшанский, Д. В. Основы политической психологии. М.: Деловая книга, 2001. – 496 с.
15. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Определение агрессии», принята на 29-й сессии ООН 14 декабря 1974 года.
16. Сельченко, К. Психология человеческой агрессии. Электронный ресурс. Доступ: <http://www.aquarun.ru/psih/agr/default.htm>
17. Фромм, Э. Анатомия человеческой деструктивности. М.: Республика, 1994. – 308 с.
18. <https://www.statbureau.org>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
